

Grupos de Trabalhos

GT01 - Narrativa e discurso: formas de construção da realidade

Coordenadores: Alexia Rachid Drumond Benitez (PPCIS/UERJ), Alberto Roger Farias da Silva (PPCIS/UERJ) e Paula Vieira Cotrim (PPCIS/UERJ).

O presente Grupo de Trabalho tem como objetivo promover reflexões críticas acerca das interseções entre discurso e narrativa, enfatizando seu papel constitutivo na percepção e representação da realidade. Parte-se da premissa de que tanto o discurso quanto a narrativa não apenas descrevem o mundo, mas participam ativamente de sua construção simbólica, afetando os modos como indivíduos e coletividades compreendem e experienciam o real. Assim, o GT se propõe a discutir como diferentes formas discursivas – sejam elas políticas, midiáticas, literárias, acadêmicas ou cotidianas – e estruturas narrativas organizam sentidos, estabelecem hierarquias de saber e moldam visões de mundo. Busca-se, portanto, refletir sobre os modos de circulação e recepção desses discursos e narrativas no espaço social, atentando para seus efeitos performativos, seus potenciais de contestação ou reforço de hegemonias e suas implicações epistemológicas. Posto isto, o GT acolhe trabalhos que dialoguem com perspectivas interdisciplinares das Ciências Sociais, Linguística, Filosofia, Estudos Literários, Comunicação, entre outras, que contribuam para o entendimento das narrativas e dos discursos como ferramentas centrais na disputa pela construção da realidade social.

A busca por classificar e legitimar em um campo social de luta

Bernardo Cardoso de Almeida Vieira¹

Baseado na obra “Lutas de Classificação Vol. I, de Pierre Bourdieu, busco compreender como a narrativa e as formas de classificação do mundo em que vivemos se constituem a partir de um processo de constante disputa em um campo de busca por legitimação. Penso que toda narrativa parte de uma autoria que se torna reconhecida pelo coletivo, diante de algo que implica a sua legitimidade.

A realidade social não está dada logo, parte de uma construção e luta simbólica nas quais as narrativas são formadas de modo excludente, visando comunicar um determinado grupo, no qual a entrada nesses coletivos só se torna possível diante dos capitais e seus tipos específicos.

¹Graduando em Ciências Sociais - ICS/Universidade do Estado do Rio de Janeiro-UERJ

Ressalte-se que não busco aqui realizar uma análise detalhada da obra, mas utilizar do seu embasamento teórico como plataforma de entendimento para a reflexão e discussão da realidade, pensando que a mesma foi construída a partir da exclusão de indivíduos pertencentes a grupos que histórica e socialmente se tornaram “desviantes e fora da norma” como integrantes da comunidade LGBTQIAPN+.

Nesse sentido, classificar é hierarquizar e, por isso, todas as formas de capital, seja ele simbólico, político, financeiro ou científico, partem de um processo de exclusão, no qual o todo é quem manifesta legitimação e, somente ele, determina quem está dentro ou fora daquele grupo. Ao analisar a construção da realidade social, vejo que esse processo não ocorreu de modo aleatório, já que determinados sujeitos permanecem sendo ocultados no decorrer da história e essa exclusão pelos detentores de capital é a base para a criação das narrativas que estão em circulação na sociedade e vida cotidiana.

Assim a nossa relação com a realidade não é neutra, pois parte dessa incorporação e exclusão de determinados valores sujeitos e da invisibilidade de outros diante da disputa por legitimação de crenças que, quando aderidas ao coletivo resultam em verdades universais aplicadas a todos sem distinção .

Dessa forma, nenhum processo é natural, tudo é social e se torna influenciado pelo coletivo que legitima, apaga, hierarquiza e influencia na formação dos indivíduos como demonstrado pelo conceito bourdiano de habitus, que consiste na incorporação de estruturas e propriedades na consciência individual; logo é um “produto de posições ”que influencia e impacta diretamente na vida e nas ações individuais.

Nessa perspectiva a nossa organização social fundamentada na classificação e luta simbólica em um campo de disputas ocorre por meio da linguagem que estrutura essa exclusão a partir de uma nomeação seletiva que inclui determinados sujeitos e exclui outros, sendo assim eu nomeio somente aquilo que eu considero necessário, relevante e deixo de fora a margem aquilo que não me toca ou atinge, pois em uma sociedade ocidental eurocêntrica branca baseada em um processo colonizador de dominação e violência os invisíveis acabam sempre se repetindo ou sendo pertencentes destes grupos sociais que sofrem essa tentativa de ocultamente constantemente.

Dito isso quando um indivíduo é colocado à margem e se torna invisível e sem valor para o coletivo que constrói a sociedade o mesmo acaba estando de fora desse campo de lutas, já que o meio de acesso para esse combate consiste na posse de tipos de capitais que dependendo da quantidade na teoria de Bourdieu te permitem determinados acessos e legitimam a sua crença.

Um exemplo aplicado nesse sentido seria a própria constituição e modo de funcionamento das universidades baseados em titulações que te permitem tipos de acessos e ações distintas, logo esses títulos oferecem legitimidade e quanto maior for o grau de especialização acadêmica mais capital científico você possui, ou seja, maior relevância tem no campo científico o que consiste em mais proximidade do centro, nesse sentido um indivíduo doutor e com pós-doutorado possui “uma relevância maior “quando em comparação a um mestre ou graduando.

Entretanto esse foi apenas um exemplo utilizando um tipo de capital específico, porém o que busco demonstrar é como essa luta no campo consiste nessa disputa incansável pela legitimação da crença ou palavra de determinado sujeito dessa forma quando se está integrado em um determinado grupo e possui os meios para o acesso ao capital o indivíduo se constitui como dentro do campo.

Embora esse processo de classificação e legitimação seja em grande parte simbólico e subjetivo há momentos objetivistas no qual o homem funciona como um objeto de análise que comprova a teoria do campo e habitus ao formular regras e leis que delimitam e tornam o acesso a certos espaços exclusivos como também o direito à fala, logo quem possui voz para falar necessita estar integrado nesse todo possuindo algum tipo de capital que legitime a sua participação ativa.

Nessa perspectiva a teoria geral de campos pode ser expandida e aplicada para diversos âmbitos da sociedade e até a determinadas instituições como no caso das universidades, diante disso Bourdieu formula a suposta sociologia dos intelectuais na qual ele prevê o espaço acadêmico como um local que reproduz a lógica da organização política, estrutural e nesse sentido está sujeita a luta simbólica de agentes que tem como objetivo principal elevar a sua posição nesse espaço diante desse jogo de disputas por legitimidade que se expressa de múltiplas formas sendo elas verbais ou não como por exemplo a forma de se comunicar, a postura corporal e o modo de vestimenta influenciam diretamente na maneira como você está colocado nessa suposta hierarquia e a partir daí te fornece o acesso ou não a certos locais, um exemplo bem prático seriam os próprios congressos acadêmicos nos quais na maioria das vezes quem tem o poder de fala e comunicação e aquele com maior quantidade de titulações, publicações e em geral acúmulo de tempo na docência.

Dessa forma, como analisado no capítulo o mercado linguístico da obra questões de sociologia vimos como as palavras atuam nessa lógica de imposição de uma determinada legitimidade social ao mesmo tempo em que a censura abordada posteriormente

atua no silenciamento e exclusão dessas vozes que não estão em uma elevada posição nesse campo de lutas, do qual o mais próximo desse dito centro possui um maior poder.

Portanto, não quero me alongar em fazer uma revisão do trabalho do sociólogo francês Pierre Bourdieu ou em tentar fazer um texto de opinião sobre as suas principais obras e conceitos, mas sim utilizar de seu embasamento teórico como um ponto de partida para reflexões acerca dessas vozes apagadas que estão nesse sentido a margem do campo e pensar em como esses sujeitos de grupos historicamente estigmatizados permanecem alheios dos cargos de poder e suposta “relevância científica” como além de uma construção, isso é fruto de um processo em manutenção cíclica que consiste em impossibilitar o acesso aos meios que possibilitam determinada mobilidade social e movimento nesse jogo, tornando assim o acesso restrito somente a aqueles pertencentes às classes altas e médias que já possuem uma maior acessibilidade diante da posse monetária e influência familiar.

Finalizando com um exemplo prático que é comum na sociedade brasileira que consiste na dinâmica de distribuição do público que acessa as universidades, pois mesmo ocorrendo uma melhora com a criação e ampliação do sistema de cotas a realidade permanece marcada por universidades públicas ditas como referências na produção de conhecimento científico sendo extremamente elitizadas e as universidades privadas de baixa relevância acadêmica e menor custo permanecendo em sua grande maioria de acesso pelas classes baixas, sendo assim a lógica boursediana está dada já que a universidade permanece sendo um local reproduzidor da hierarquia social e de uma disputa violenta e simbólica cuja entrada é exclusiva.

Referências Bibliográficas:

BOURDIEU, Pierre. *Sociologia geral: lutas de classificação – curso no Collège de France (1981-1982)*. v. 1. Petrópolis: Vozes, 2020.

BOURDIEU, Pierre. *Questões de sociologia*. Petrópolis: Vozes, 2019.